

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNI JAMIYATGA MOSLASHUVINI TA'MINLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNING O'RNINI

Nazirova Guzal Malikovna¹, Valijonova Bibirobiyaxon Numonjon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrasini professori, Pedagogika fanlari bo'yicha fasafa doktori (PhD), ²Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315074>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning jamiyatga moslashuvi muhim ijtimoiy vazifa bo'lib, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli hayoti va shaxsiy rivojlanishi uchun asos bo'ladi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'limning rivojlantiruvchi muhit sifatida bolalarning jamiyatda o'z o'rnini topishga, ijtimoiy ko'nikmalarni egallashga, va atrof-muhitga moslashishga bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tashkil etilgan ta'lim muhitining bolalar uchun zarur bo'lgan psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratishdagi roli alohida e'tiborga olinadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, bolalar rivojlanishi, jamiyatga moslashuv, rivojlantiruvchi muhit, psixologik muhit, sotsial moslashuv, ijtimoiy rivojlanish, bolalar va oila o'zaro aloqasi, erkin va konstruktiv ta'lim, pedagogik amaliyotlar,

Аннотация. Адаптация детей дошкольного возраста к обществу является важной социальной задачей и служит основой для их будущего успешного жизненного пути и личностного развития. В данной статье анализируется влияние дошкольного образования как развивающей среды на способность детей находить своё место в обществе, осваивать социальные навыки и адаптироваться к окружающей среде. Особое внимание уделяется роли образовательной среды в дошкольных учреждениях в создании психологических и педагогических условий, необходимых для детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие детей, адаптация к обществу, развивающая среда, психологическая среда, социальная адаптация, социальное развитие, взаимодействие детей и семьи, свободное и конструктивное обучение, педагогическая практика,

Annotation. The social adaptation of preschool-aged children is an important social task, laying the foundation for their future success in life and personal development. This article analyzes the impact of preschool education as a developing environment on children's ability to find their place in society, acquire social skills, and adapt to the surrounding environment. Special attention is given to the role of the educational environment in preschool institutions in creating the necessary psychological and pedagogical conditions for children. The introduction discusses methods of working with children in the educational process, cooperation between parents and educators, and the importance of integration with society

Keywords: Preschool education, child development, social adaptation, developing environment, psychological environment, social adaptation, social development, child-family interaction, free and constructive education, pedagogical practices.

O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan konsepsiya, 2030-yilgacha bo'lgan davrda bolalar ta'limining sifatini oshirish, pedagogik jarayonlarni yanada takomillashtirish va jamiyatning barcha qatlamlarida ta'limni teng ravishda

taqdim etish maqsadlarini ko'zda tutadi. Maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishi, avvalo, bolalarning shaxsiy va intellektual salohiyatining shakllanishi, ijtimoiy va madaniy muhitga muvaffaqiyatli moslashishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi¹ PQ-3955-son qarori hamda uning ijrosiga yo'naltirilgan kompleks chora-tadbirlar maktabgacha ta'lim tizimini jahon talablariga mos tarzda rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun yaratilgan rivojlantiruvchi muhit, ularning jamiyatga moslashuv jarayonida muhim o'rin tutadi. Bolalar 5 yoshgacha bo'lgan davrda o'zlarining asosiy psixologik, ijtimoiy va intellektual ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu davrda bolalar uchun yaratilgan ta'lim muhitining sifatini ta'minlash, ularning o'rganish qobiliyatini va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Davlatimiz rahbarining ta'kidlashicha, "Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lib, bu davrda bolalarning rivojlanishi va ular uchun yaratilib borayotgan rivojlantiruvchi muhit jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuv jarayonini osonlashtiradi"².

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tizimining samarali rivojlanishi nafaqat bolalar uchun, balki ularning ota-onalari, pedagoglari va keng jamiyat uchun ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ijtimoiy moslashuv jarayonida rivojlantiruvchi muhitning o'ri va ahamiyati tahlil qilinadi. Bu tahlil orqali, maktabgacha ta'lim tizimining sifatini oshirish va bolalarni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlash uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar va istiqbollarni ko'rsatishga harakat qilinadi.

Maktabgacha ta'lim – bolalarning shaxsiy rivojlanishi, aqliy, jismoniy, ijtimoiy va hissiy salohiyatini shakllantirishda muhim bosqichdir. Ushbu davrda bolalar faqat bilim olish bilan cheklanib qolmay, balki jamiyatga moslashish, ijtimoiy qoidalarni o'rganish va o'zaro aloqalarni o'rganishning asosiy ko'nikmalarini egallashadi. Shunday qilib, maktabgacha ta'limdagi rivojlantiruvchi muhitning o'ri nihoyatda katta bo'ladi. Rivojlantiruvchi muhit- bu bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan, ularni qiziqtiruvchi, o'rganish va ijod qilish uchun imkoniyatlar yaratadigan muhitdir. Rivojlantiruvchi muhit faqatgina moddiy-texnik sharoitlar bilan emas, balki pedagogik muhit, ijtimoiy aloqalar, emotsional va psixologik yordam bilan ham ta'minlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni yaratish orqali bolalar nafaqat o'z bilimlarini oshiradi, balki ijtimoiy moslashish jarayonida muhim ko'nikmalarni egallaydi. Shaxsni shakllantirishga muhit ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Biz bu muhitni 2 turga bo'lishimiz mumkin. Ijtimoiy muhit va tabiiy muhitdir. Ijtimoiy muhit deganda shaxsni rivojlantirishda ustun ahamiyatga egadir. Ishlab chiqarishning taraqqiyot darajasi va ijtimoiy munosabatlar darajasi kishilar faoliyati va dunyoqarashi xususiyatini belgilab beradi. Tabiiy muhit (iqlim sharoitlari, o'simliklar, hayvonot dunyosining ahvoli) ham shaxsning shakllanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkindir. Bolalarning ijtimoiy moslashuvi- bu ijtimoiy muhitga qadam qo'yish, uning qoidalari, me'yorlari va strukturasi tushunish jarayonidir. Bu jarayon, eng avvalo, ijtimoiy aloqalar o'rnatish, emotsional va hissiy yondashuvlarni

¹ O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qarori (lex.uz)

² 2024-yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori (kun.uz)

shakllantirishga qaratilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar, odatda, jamiyatning turli jihatlarini o'rganishga boshlaydilar. Bu jarayonda bolalarga o'zini atrofidagi dunyo bilan tanishtirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, boshqalar bilan muloqot qilish imkoniyatlarini taqdim etish juda muhimdir. Bola rivojlanishi jarayonida faoliyatning har xil turlariga jalb qilinishi lozimdir. Misol uchun (o'yin, mehnat, o'quv, sport va boshqalar) va bu faoliyatlar orqali muloqot jarayoni rivojlanadi (ota-ona, tengdoshlar, begona kishilar va xokazolar bilan). Bunda u o'ziga xos bo'lgan faollikni namoyon etadi.. Bola rivojlanishining har bir davri uchun asosiy yetakchi faoliyat turi mavjud bo'ladi va bu faoliyat turlari doimo almashinib turadi biroq har bir yuzaga kelayotgan faoliyat turi oldingisining ichida yuzaga keladi. Bola ona qornida embirion davridan boshlab yaxshi rivojlanishi uchun muloqot muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Muloqot jarayonida bola inson nutqini o'zlashtirib olishi mumkin. Bu esa bola faoliyatida va atrof-muhitni bilish va o'zlashtirishda yetakchi vazifani bajaradi. Rivojlantiruvchi muhit bolalar uchun nafaqat bilim olish imkoniyati yaratadi, balki ularni ijtimoiy muhitdagi turli ijtimoiy vaziyatlarga tayyorlaydi. Bu jarayonda muhim o'rinni bolalar o'rtasidagi o'yinlar, guruh faoliyatlari, o'rganish jarayonida erkin muloqot qilish tashkil etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar uchun mustahkam va qo'llab-quvvatlovchi muhitda o'rganish, ijtimoiy moslashish jarayoni ancha osonlashadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar, ta'lim tizimining asosiy qismi sifatida, atrof muhit bilan tanishish va o'zlarining o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini boshlashadi. Turli xil qisqa va mazmunli hikoya va ertaklar o'qish, harflarni yozish, hisob-kitob, san'at va madaniyat sohasidagi bilimlarga bo'lgan qiziqishlari kundan-kunga ortib boradi. Shu bilan birga, bolalar o'zlarini boshqa bolalar bilan solishtirib, jamiyatdagi muammoni o'rganib chiqish orqali ijtimoiy rivojlanishlarini amalga oshirishadi. Jismoniy rivojlanish esa, sport, mashq va o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Bolalar uchun sport tadbirlari va jismoniy mashqlar, ularning sog'lig'ini yaxshilaydi va o'zlarining jismoniy kuchini oshirishiga yordam beradi. Bu, ularning energiyalarini sarflash uchun muhimdir. Ma'naviyat rivojlanishi esa, bolalarga etika, adabiyot, ma'naviy qadriyatlar va boshqa odob-ahloq tushunchalarni o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Ular o'zlarini va boshqalar bilan munosabatlarin o'rganish, o'z mas'uliyatlarini tushunish va odob-ahloq qoidalarga rioya qilish, ularning insoniylik sifatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Umuman olganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishi, ularning o'zlarini hayotga tayyorlash va mustaqil shaxslar sifatida kelajakda rivojlanishlari muhimdir. Bu rivojlanishlar ta'lim, jismoniy faoliyatlar, salomatlik va ma'naviyatni o'z ichiga olgan holda sodda va yaxshi tuzilgan dasturlar orqali amalga oshirilishi kerak. Pedagogik muhitning ijtimoiy jihatlar bolalarning o'zaro hurmat, hamkorlik, yordam berish va mas'uliyatni anglash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, emotsional jihatdan xavfsiz va qiziqarli muhitda bolalar o'zini erkin tutishlari va o'z qobiliyatlarini namoyon etishlari mumkin. Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi muhitning o'rni bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Bolalar shu davrda birinchi marta o'z sinf do'stlari bilan aloqada bo'lishadi, birgalikda o'ynashadi va o'rganadilar. Pedagoglar va tarbiyachilar bolaning emotsional va kognitiv rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish orqali bolalarga o'zini erkin tutish, ijtimoiy muhitdagi qoidalarni tushunish, boshqalar bilan o'zaro hurmat va hamjihatlikda bo'lish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish mumkin. Tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, shaxsiy dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi, estetik didi rivojlanishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyati kabi ma'nolarni anglatadi.. Buni oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti amalga oshiradi. Ta'lim va ma'lumot olish tor ma'nodagi tarbiya ichiga kirmaydi. Lekin har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi. Chunki ta'lim va ma'lumot olish jarayonida bola

shaxsning faqat bilimi ko'payibgina qolmay, balki axloqiy-ma'naviy sifatлари qaror topishi ham tezlashadi. Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'sishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish. to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod moddiy va ma'naviy boyliklar yetishtirishni ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantira bilish uchun esa, jamiyat uzluksiz ravishda samarali faoliyat ko'rsatadigan tarbiyaviy intizomlar tizimiga ega bo'lishi lozim. Tarbiya jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha izohlab kelingan. Keyingi yillarda insonlarning tabiat, jamiyat, dinga bo'lgan munosabatlarida erkinliklar yuzaga keldi. Dunyoning turli davlatlaridagi xalqlarning madaniy qarashlari va o'ziga xos xususiyatlariga qaratsak o'sib kelayotgan yosh avlodning hayotga moslashuvi bir muncha osonroq kechadi. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar kattalardan eshitgan va ko'rgan so'zlarini tez ravishda o'zlashtirib oladi va ularga taqlid qiladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati keng va ko'p qirralidir. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalar nafaqat o'z shaxsini anglashni boshlaydilar, balki jamiyatdagi ijtimoiy rollar va qoidalar bilan tanishadilar. Bu davrda bola hayotida oila va maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni beqiyosdir. Bolaning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiylashuv jarayonlari va kelajakdagi muvaffaqiyatli hayoti uchun rivojlantiruvchi muhitning roli ajralmasdir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun jamiyatga moslashish, asosan, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan bog'liq. Bu yoshda bolalar o'z tengdoshlaridan va kattalardan o'rgangan ijtimoiy ko'nikmalarini joriy qilishni boshlaydilar. Bolalar guruhda tengdoshlari bilan o'ynash, boshqalar bilan muloqot qilish va turli xil jamiyatdagi ijtimoiy rollarni bajarish orqali bu ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Rivojlanish uchun mos muhit bolaning o'zaro hamkorlik, murosa qilish, bir-birini tushunish, to'g'ri va samimiy muloqot qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, bolalar o'zlarining hissiy holatlarini boshqarish va ijtimoiy vaziyatlarga mos ravishda javob berishni o'rganadilar. Bu yoshda bolalar o'z hissiyotlarini ifodalashni va boshqalarning hissiyotlarini anglashni o'rganishadi. Bunda, tarbiyachilar va ota-onalarning bolalarga qanday muloqot qilishlari, ularga qanday yordam berishlari muhim ahamiyatga ega. Bolalar uchun rivojlantiruvchi muhit o'z-o'zini anglash, shaxsiy qadriyatlar va o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shaxsiy rivojlanish jarayonida bolalar o'z qobiliyatlarini aniqlashni, o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishni va kelajakda jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtirishni boshlaydilar. Yaxshi rivojlanish muhiti bolaning o'zini qadrlashiga yordam beradi, chunki bola o'zining individual xususiyatlarini va ijtimoiy muhitdagi o'rnini anglashni boshlaydi. Pedagoglar bolalar bilan o'zaro aloqalarini ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi tarzda qurishlari, ularning mustaqil fikrlashini rag'batlantirishlari zarur. Bu, o'z navbatida, bolalarning ijtimoiy jamiyatda o'zlarini erkin va ishonchli his qilishlariga yordam beradi. Rivojlanish uchun zarur muhitning yana bir muhim jihati – bu bolaning emosional va psixologik xavfsizligini ta'minlashdir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun xavfsiz muhit bolaning ichki dunyosini mustahkamlash, o'zini erkin ifodalash va o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganishda zarurdir. Rivojlanish muhiti, bolalarning xatolaridan o'rganishlariga va ular bilan bog'liq his-tuyg'ularni to'g'ri boshqarishlariga imkoniyat yaratadi. Tarbiyachi pedagoglar bolalarga ijobiy rag'batlar berish va xatolarga sabr bilan yondashish orqali bolalarni xavotirlanmaslikka, stressni boshqarishga o'rgatishlari kerak. Buning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotidagi har bir pedagog hodim bolalarning ishlarini to'g'ri baholay olishi muhim hisoblanadi. Bola ishini baholashda turli xil

ijobiy soʻzlar va qarsaklardan foydalanish kerak. Shuningdek, bolalarni yomon hissiyotlar bilan qanday kurashishni oʻrgatish va oʻzini tuta olishni ragʻbatlantirish muhimdir. Rivojlantiruvchi muhitning samarali boʻlishi uchun, tarbiyachi pedagoglar bolalarning individual ehtiyojlariga mos ravishda yondashishlari zarur. Har bir bola oʻziga xosdir va ularga taʼlim va tarbiya berishda individual yondashuvni qoʻllash muhimdir. Tarbiyachi pedagoglar bolalarning qiziqishlari, xulq-atvori va ehtiyojlarini hisobga olib, mos yondashuvni tanlashlari kerak. Shuningdek, pedagoglarning malakasi va professional tayyorgarligi ham rivojlanish muhiti samaradorligini belgilovchi omildir. Tarbiyachi pedagoglar bolalarni ruhiy, hissiy va intellektual jihatdan rivojlantirishda yordam beradigan, ijobiy munosabatda boʻlishlari, ularga tushuncha va qoʻllab-quvvatlash koʻrsatishlari zarur. Bu oʻz navbatida bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishiga olib keladi. Bolalar faqat maktabgacha taʼlim tashkilotidagina emas, balki ularning atrofidagi ijtimoiy muhitda ham oʻrganishadi. Bolaning oila aʼzolari, doʻstlari va ijtimoiy muhit boshqa aʼzolar bilan aloqalari uning jamiyatga moslashuvini qoʻllab-quvvatlaydi. Ota-onalar va boshqa kattalar bolaga ijtimoiy normativlarni oʻrgatish, turli xil ijtimoiy vaziyatlarni qanday boshqarishni koʻrsatish orqali unga yordam berishlari mumkin. Agar bolalar ijtimoiy muhitda yaxshi qoʻllab-quvvatlashni his qilsalar, ular oʻzlarini erkin va xavfsiz his qilib, jamiyatga moslashishda muvaffaqiyatli boʻlishadi. Maktabgacha taʼlim yoshidagi bolalarning jamiyatga moslashuvini taʼminlashda rivojlantiruvchi muhitning oʻrni ulkan. Bu muhit bolalar uchun ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantirish, hissiy xavfsizlikni taʼminlash, oʻz-oʻzini anglash va shaxsiy rivojlanishni qoʻllab-quvvatlashga yordam beradi. Tarbiyachi pedagoglar va ota-onalar birgalikda bolalarga mos, xavfsiz va qoʻllab-quvvatlovchi muhit yaratish orqali ularning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvini taʼminlashda muhim rol oʻynaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “Oʻzbekiston”, 2017.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz maʼnaviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 2021. – 464 bet
4. AZ Baxodirovna FORMATION OF A SPIRITUAL WORLDVIEW OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEANS OF GENRES OF FOLK ORAL CREATIVITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 2023
5. A Ziroat CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1 (5), 404-410 2022
6. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
7. AZ Bahodirovna BOʻLAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI Tafakkur manzili 4, 59-67 2023
8. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
9. Irmatova Maʼmura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY

- CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
10. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
 11. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
 12. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 531-534
 13. NG Malikovna MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO 'RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA) *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 118-121
 14. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 107-110
 15. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 111-117
 16. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
 17. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20III.%20Импo фактор93-100.pdf> *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
 18. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION* 2024 Paris, France.
 19. S Achilova MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI *Наука и технология в современном мире* 2 (16), 69-71
 20. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
 21. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact ...
 22. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 12, 303-306